

ТЕОРИЯ ПОДОБИЯ В ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ РЕЛЬСА

SIMILARITY THEORY IN RAIL THERMAL CONDUCTIVITY

НЕЙМАН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Сибирский государственный университет путей сообщения.

NEYMAN VYACHESLAV ALEKSANDROVICH,
Siberian Transport University.

В данной статье рассматривается использование теории подобия для анализа теплопроводности рельса. Рассматриваются различные безразмерные параметры, которые могут быть использованы для описания теплопроводности рельса, и исследуется их влияние на температурное поле рельса. Рассчитано время охлаждения рельса от начальной температуры 65 °С до установившейся при диапазоне температур среды +25...-20 °С. Произведен уточненный расчет с помощью программы ElCut. Полученные результаты могут быть использованы для разработки охлаждающего устройства рельса.

This article discusses the use of similarity theory to analyze the thermal conductivity of a rail. Various dimensionless parameters that can be used to describe the thermal conductivity of a rail are considered, and their effect on the temperature field of the rail is investigated. The cooling time of the rail is calculated from the initial temperature of 65 oC to the steady state at a temperature range of +25...-20 oC. An updated calculation was made using the ElCut program. The results obtained can be used to develop a rail cooling device.

Ключевые слова: теплопроводность, рельсовые плети, охлаждение рельсов, теория подобия, численное моделирование, ElCut.

Key words: thermal conductivity, rail lashes, rail cooling, similarity theory, numerical modeling, ElCut.

Рельсовые пути являются неотъемлемой частью железнодорожной инфраструктуры, и их состояние во многом определяет безопасность и эффективность перевозок. Одним из основных факторов, влияющих на состояние рельсов, является их тепловой режим. Необходимость создания устройства по введению рельсов в температурный режим при закреплении описана в [1; 2].

Эффективность устройств для охлаждения рельсовых плетей во многом зависит от правильного выбора их параметров. Одним из важнейших параметров является тепловой поток, создаваемый охлаждающим устройством. Недостаточный тепловой поток не обеспечит необходимого охлаждения рельса, а чрезмерный – приведет к нерациональному использованию энергии и может привести к его повреждению.

Всё это говорит о необходимости проведения исследований и по определению теплофизических параметров охлаждающей системы и определяет актуальность поставленного вопроса.

Для достижения скорого приведения температуры рельса в требуемый диапазон закрепления рассмотрена эффективность охлаждения температурой возбуждающей среды в

диапазоне +25...-20 °С.

Несмотря на имеющиеся исследования, существует ограниченное количество работ, посвященных применению теории подобия к теплопроводности рельсов. Кроме того, необходимы дальнейшие исследования для разработки практических рекомендаций по расчету теплового потока, необходимого для охлаждения рельсов.

Для уменьшения числа независимых переменных была разработана теория подобия процессов кондуктивного, конвективного и радиационного теплообмена, а также процессов массообмена. Теория подобия оперирует с безразмерными комплексами – критериями или числами подобия, которые получают на основе дифференциальных уравнений переноса энергии, импульса и массы [3].

Все числа подобия зависят от физических величин, таких как определяющий размер l , коэффициент теплоотдачи α , коэффициент теплопроводности λ . Так, например, число Нуссельта [3]:

$$Nu = \frac{\alpha l}{\lambda},$$

В подобных процессах теплообмена критерий, называемый числом Нуссельта, имеет одно и то же числовое значение. Это число определяет соотношение теплоты, переданной конвективной теплоотдачей, к теплоте, переданной теплопроводностью.

Далее представлены математические выражения и определения для критериев, задействованных в теории гидродинамического и теплового подобия [4-6]:

- Число Рейнольдса (Re). Характеризует отношение сил инерции к силам внутреннего трения (вязкости);
- Число Грасгофа (Gr). Определяет соотношение гравитационных и вязкостных сил;
- Число Прандтля (Pr). Характеризует механизм и способность распространения теплоты в потоке;
- Число Фурье (Fo). Отражает соответствие между темпом изменения теплотехнических условий в окружающей среде и темпом перестройки температурного поля внутри тела;
- Число Эйлера (Eu). Представляет собой соотношение сил статического давления к динамическим силам;
- Число гомохронности (Ho). Характеризует нестационарность процессов и определяющие сходственные моменты времени в подобных системах.

Числа подобия можно перемножать и делить. При этом в системе критериев, определяющих процесс, кроме вновь полученного, должен быть один из исходных. Таким образом выведены:

$$Ra = Gr \cdot Pr - \text{число Рэлея}; Pe = Re \cdot Pr - \text{число Пекле}.$$

Величины, участвующие в представленных выше критериях:

ω – определяющая (характерная) скорость потока жидкости или газа (средняя по сечению, максимальная или иная);

l – определяющий, то есть характерный для геометрической системы линейный размер (диаметр, длина и др.);

β – коэффициент объемного расширения движущейся среды;

$a = \frac{\lambda}{c \cdot \rho}$ – коэффициент температуропроводности среды;

Δt – температурный напор (разность температур стенки и потока);

τ – время;

λ – теплопроводность газа или жидкости;

c – теплоёмкость движущейся среды;

ρ – плотность газа или жидкости.

При изучении процессов конвективного теплообмена определяемым или искомым является число Нуссельта, поскольку оно содержит коэффициент теплоотдачи, а остальные числа подобия являются определяющими. Влияние определяющих критериев на искомый может быть различным – существенным или пренебрежительно малым в зависимости от влияния физических эффектов на данный процесс.

Взаимосвязь между критериями, определяемая экспериментальным путём, в общем случае имеет такой вид:

$$Nu=f(Re, Gr, Pr...l/l')$$

где l/l' – симплекс, характеризующий геометрическое подобие и представляющий собой отношение характерных линейных размеров.

Конкретные уравнения обычно представлены в виде степенных зависимостей типа:

$$Nu = A Re^b G r^d \dots (l/l')^a,$$

где A, b, d, a – опытные коэффициенты.

Тепловой поток характеризует интенсивность теплообмена во времени или мощность теплообмена, и поэтому его измеряют в Джоулях в секунду или Ваттах ($\text{Дж/с} = \text{Вт}$).

Число Нуссельта для принудительного конвективного охлаждения вдоль стенки теплообмена определяется по формуле:

$$Nu = 0,037 \cdot Re_f^{0,8} Pr_f^{0,43},$$

Число Рейнольдса текущей омывающей среды, определяемого из:

$$Re_f = \frac{\omega_f l}{\vartheta_f} > 10^4,$$

где ω_f – скорость потока воздуха непосредственно у стенки рельса, для поддержания нужной температуры омывающей среды необходимо поддерживать турбулентный режим потока воздуха, соответственно примем скорость равной 7 м/с (усредненное значение для летнего периода сибирского региона); l – определяющий размер, $l = 0,18$ м; ϑ_f – кинематическая вязкость воздуха, для различных температура она различна, но отличия минимальны, принято усредненное значение, равное $13 \cdot 10^{-6}$ [7; 8].

$$Re_f = \frac{7 \cdot 0,18}{13 \cdot 10^{-6}} = 96923 > 10^4$$

Rz – число Прандтля, для данных условий среды равно 0,7.

Из имеющихся данных получаем:

$$Nu_1 = 0,037 \cdot 10000^{0,8} \cdot 0,7^{0,43} = 0,2$$

Для Nu_1 число Рейнольдса принято равным 10^4 – граница турбулентного режима потока для дальнейшего подбора параметров среды.

$$Nu_2 = 0,037 \cdot 96923^{0,8} \cdot 0,7^{0,43} = 309,55$$

Для Nu_2 число Рейнольдса принято равным 276923 – значение, соответствующее скорости движения потока воздуха в 20 м/с.

Определение теплового потока осуществляется исходя из:

$$\alpha = \frac{Nu \lambda}{l},$$

где Nu – ранее определенное число Нуссельта; λ – коэффициент теплоотдачи, для рельсовой углеродистой стали М76 равный 49 [9], l – определяющий размер стенки теплообмена.

$$\alpha = \frac{0,2 \cdot 49}{0,18} = 49,88 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}$$

Следующим шагом определяется отводимый тепловой поток Φ :

$$\Phi = \alpha F \Delta t_{\text{тс}}$$

где F – площадь теплообмена, для 1 метрового участка, $F = 0,542 \text{ м}^2$; Δt – разница температур тела и среды, $\Delta t = 65 - 25 = 40^\circ\text{C}$.

$$\Phi = 49 \cdot 0,542 \cdot 40 = 1062,32 \text{ Вт}$$

Определим количество теплоты, которое необходимо отвести:

$$Q = cm \Delta t_{1-2},$$

где c – теплоемкость стали, $c = 0,490 \text{ кДж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$; m – масса охлаждаемого тела для одного погонного метра, $m = 64,88 \text{ кг}$; Δt_{1-2} – разница между начальной требуемой температурой, $^\circ\text{C}$.

$$Q = 0,490 \cdot 64,88 \cdot 40 = 1271,65 \text{ кДж}$$

Из полученных выше данных определено затрачиваемое время:

$$\tau = \frac{Q}{\Phi}$$

$$\tau = \frac{1271,65 \cdot 10^3}{1062,32} = 1197 \text{ с} = 19,95 \text{ мин.}$$

Произведя расчет аналогичный расчет для диапазона температур 25...-20 $^\circ\text{C}$ получен ряд данных, сведенных в табл. 1.

На основе приведенных данных можно сделать выводы об эффективности охлаждения воздухом. Так, например, на рис. 1 при температуре среды 25 градусов, температура самого рельса достигает значения 25 градусов только примерно за 83 минуты, при этом на графике можно увидеть уменьшение интенсивности теплообмена при уменьшении разницы температуры среды и тела охлаждения.

Таблица 1. Результаты расчётов отводимого теплового потока и затрачиваемого времени

Температура среды	Отводимый тепловой поток	Затрачиваемое время
25	1062,32	1197
20	1195,11	1064
15	1327,9	958
10	1460,69	871
5	1593,48	799
0	1726,27	736
-5	1859,06	684
-10	1991,85	639
-15	2124,64	599
-20	2257,43	564

Исходя из полученных выше данных, проведены расчёты с помощью компьютерной программы ElCut. Результаты данного расчета отображены в виде графиков на рис. 1.

Рис. 1. Кривые теплообмена при различной температуре сред

При ручном предварительном расчете затрачиваемое время равно 20 минутам. Это связано с тем, что ручные расчеты производились для стационарного режима – при постоянном тепловом потоке, в то время как в реальности с уменьшением разницы температур тела и омывающей среды уменьшается и тепловой поток. Данное явление отражено на графике – с уменьшением Δt уменьшается и интенсивность изменения температуры.

Заключение.

В данной работе была продемонстрирована возможность использования теории подобия для определения теплового потока, охлаждающего рельсовые плети. Разработанный численный алгоритм позволяет учитывать различные геометрические конфигурации и условия эксплуатации рельсов.

Теория подобия может быть успешно применена к теплопроводности рельсов. Это позволяет использовать масштабные модели для изучения теплопроводности рельсов в различ-

ных условиях эксплуатации.

Полученные результаты имеют большое практическое значение для разработки эффективных устройств для охлаждения рельсовых плетей. Определение необходимого теплового потока позволяет оптимизировать конструкцию и эксплуатационные параметры таких устройств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нейман В.А., Саклаков А.А. Обоснование принципиальной схемы мобильного охлаждающего оборудования для ввода рельсовых плетей в температуру закрепления // Современные технологии: актуальные вопросы теории и практики: сборник статей III Международной научно-практической конференции, Пенза, 30 мая 2022 года. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022. С. 39-42.
2. Neyman V.A. Mobile cooling device for the introduction of rail strips into the temperature corridor of fastening // Modern science, society and education: current issues, achievements and innovations: collection of articles of the IV International Scientific and Practical Conference, Penza, January 12, 2023. Penza: Science and Education (IP Gulyaev G.Yu.), 2023. pp. 48-51.
3. Теплотехника / А.П. Баскаков, Б.В. Берг, О.К. Витт [и др.]; Под редакцией А.П. Баскакова. М.: Энергоиздат, 1982. 264 с.
4. Строительная физика: методические указания к контрольной работе для студентов-заочников по дисциплине «Строительная физика» / сост.: Ю.С. Вытчиков, Т.Е. Власова, Ю.Н. Зотов, А.Н. Паршин, СГАСУ. Самара, 2009. 89 с.
5. Колпаков Б.А., Лебедев Б.О. Техническая физика. Часть 1. Теплофизические основы судовой энергетики. Новосибирск: НГАВТ, 2002. 209с.
6. Исаченко В.П. Осипова В.А., Сукомед А.С. Теплопередача. 4-е изд. перераб. и допол. М.: Энергоиздат, 1981г.
7. Кушнырев В.И., Лебедев В.И., Павленко В.А. Техническая термодинамика и теплопередача. М.: Стройиздат, 1986. 461 с.
8. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1981. 272 с.,
9. Гильмутдинов С.А., Стоянович Г.М. Тепловой баланс рельса // Транспорт Азиатско-Тихоокеанского региона. 2020. № 2(23). С. 24-27.

© Нейман В.А., 2024.